

Пиндус В.Б.,

кандидат медичних наук, доцент,

ВПНЗ «Львівський медичний університет», вул. В.Поліщука, 76, м. Львів, Україна, індекс 79018

Пиндус Т.О.,

доктор медичних наук, професор,

ВПНЗ «Львівський медичний університет», вул. В.Поліщука, 76, м. Львів, Україна, індекс 79018

Дєньга О.В.,

доктор медичних наук, професор

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16933335>**АНАЛІЗ КОМПОНЕНТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ – КАТАЛАЗИ У РОТОВІЙ РІДИНІ ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ ПОЧАТКОВОГО СТУПЕНЯ ТА І СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ****Ryndus V.B.**

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

PHEI "Lviv Medical University", 76 V.Polishchuk street, Lviv, Ukraine, postal code 79018

Ryndus T.O.

Doctor of Medical Sciences, Professor,

PHEI "Lviv Medical University", 76 V.Polishchuk street, Lviv, Ukraine, postal code 79018

Dienha O.V.,

Doctor of Medical Sciences, professor

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

ANALYSIS OF THE ANTIOXIDANT DEFENSE COMPONENT – CATALASE IN THE ORAL FLUID OF PATIENTS WITH INITIAL AND STAGE I CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS AT DIFFERENT STAGES OF A THERAPEUTIC-PROPHYLACTIC COMPLEX APPLICATION**Анотація.**

Одним із ключових патогенетичних чинників хронічного генералізованого пародонтиту (ХГП) є окиснювальний стрес, що характеризується дисбалансом між продукцією реактивних форм кисню та активністю антиоксидантних ферментів, зокрема каталази. Зниження каталазної активності сприяє персистенції запалення й прогресуванню деструктивних змін у тканинах пародонта.

Мета дослідження. Оцінити вплив розробленого лікувально-профілактичного комплексу (ЛПК) на динаміку каталазної активності в ротовій рідині пацієнтів із ХГП початкового та І ступеня тяжкості.

Матеріали та методи. Обстежено 31 хворого (35–60 р.) з ХГП початкового та І ступеня: 20 осіб основної групи отримували базове пародонтологічне лікування та ЛПК двічі на рік упродовж 30 днів; 11 осіб групи порівняння — лише базову терапію. Активність каталази у нефіксованій ротовій рідині визначали на початку, через 1, 6 і 12 місяців. Статистичну обробку проводили у STATISTICA 6.1 із використанням t-критерію Стьюдента ($p < 0,01$).

Результати дослідження. У вихідний момент активність каталази в обох групах була достовірно знижена порівняно з референтним рівнем у 2,3–2,5 рази. Через 1 місяць показник зріс на 77,7% в основній групі та на 30,0% у групі порівняння. Через 6 місяців активність каталази в основній групі досягла норми, тоді як у групі порівняння залишалася достовірно нижчою. На 12-му місяці у пацієнтів основної групи показник випереджав вихідний на 111%, тоді як у групі порівняння суттєвих змін не зафіксовано.

Висновки. Додаткове призначення ЛПК пацієнтам із ХГП початкового та І ступеня забезпечує достовірне відновлення каталазної активності до референтних значень уже через 6 місяців та підтримує підвищений антиоксидантний потенціал упродовж щонайменше року. Базова терапія без ЛПК є недостатньою для повноцінної нормалізації антиоксидантного статусу пародонта.

Abstract

Oxidative stress, manifested as an imbalance between the generation of reactive oxygen species and the activity of antioxidant enzymes such as catalase, is one of the key pathogenetic factors in chronic generalized periodontitis (CGP). Reduced catalase activity promotes persistent inflammation and progressive tissue destruction within the periodontium.

Purpose of the study. To evaluate effect of a newly developed therapeutic-prophylactic complex (TPC) on the dynamics of catalase activity in the oral fluid of patients with initial and Stage I CGP.

Materials and methods. Thirty-one patients aged 35–60 years with initial or Stage I CGP were examined. The main group ($n = 20$) received standard periodontal therapy plus the TPC twice a year for 30 days; the comparison group ($n = 11$) received standard therapy only. Catalase activity in unstimulated whole saliva was determined at baseline and after 1, 6, and 12 months. Statistical analysis was performed in STATISTICA 6.1 using Student's *t*-test ($p < 0.01$).

Research results. At baseline, catalase activity in both groups was 2.3–2.5 times lower than the reference level. After 1 month, the enzyme activity increased by 77.7 % in the main group and by 30.0 % in the comparison group. After 6 months, catalase activity in the main group reached the reference norm, whereas it remained significantly lower in the comparison group. At 12 months, catalase activity in the main group exceeded the baseline value by 111 %, while no significant change was observed in the comparison group.

Conclusions. Adjunctive administration of the TPC in patients with initial and Stage I CGP provides reliable restoration of catalase activity to reference values within 6 months and maintains an elevated antioxidant potential for at least one year. Standard therapy without the TPC is insufficient for complete normalization of the periodontal antioxidant status.

Ключові слова: хронічний катаральний гінгівіт; каталаза; ротова рідина; лікувально-профілактичний комплекс; біохімічний аналіз.

Key words: chronic catarrhal gingivitis; catalase; oral fluid; therapeutic-prophylactic complex; biochemical analysis.

Хронічний генералізований пародонтит – це поширене запальне захворювання тканин пародонта, яке призводить до прогресуючої деструкції опорного апарату зубів і може завершуватися втратою зубів за відсутності належного лікування [1, 2]. За даними епідеміологічних досліджень, на різні форми пародонтиту страждає до 50% дорослого населення у світі, причому початкові (легкі) стадії захворювання нерідко залишаються не діагностованими [1, 2]. Пародонтит є мультифакторним захворюванням: окрім мікробного фактора (патогенної мікрофлори зубного нальоту), значну роль у його патогенезі відіграють особливості імунної відповіді організму та пов'язані з нею окислювально-відновні процеси в тканинах пародонта [3]. Інтенсивна міграція нейтрофілів у осередки запалення ясен при пародонтиті супроводжується надлишковим утворенням реактивних форм кисню (РФК), що зумовлює розвиток окислювального стресу в пародонтальних тканинах [3, 4]. Доведено, що дисбаланс між надмірною продукцією РФК та недостатністю антиоксидантного захисту сприяє ушкодженню клітинних структур і прогресуванню запальних деструктивних змін у пародонті [3, 4].

Важливим компонентом антиоксидантної системи ротової порожнини є фермент каталаза, який каталізує розщеплення пероксиду водню на воду і кисень, запобігаючи перекисному пошкодженню клітин [4]. У нормі антиоксидантні ензими слини підтримують гомеостаз і захищають пародонт від окислювального стресу. Проте у пацієнтів із хронічним пародонтитом відзначається значне зниження активності антиоксидантних ферментів у ротовій рідині. Зокрема, за даними досліджень, активність каталази в слині хворих на пародонтит статистично достовірно нижча, ніж у практично здорових осіб [5]. Це свідчить про виснаження антиоксидантного потенціалу тканин пародонта на ранніх етапах розвитку захворювання і пояснює схильність запальних ясен до перекисного пошкодження та подальшої деградації тканин пародонта.

Сучасні принципи лікування пародонтиту базуються на усуненні мікробного чинника (механічна та протизапальна терапія), однак традиційна базова терапія не завжди забезпечує повне відновлення антиоксидантної рівноваги в пародонті [6]. Тому в останнє десятиріччя зростає інтерес до методів корекції окислювального стресу при захворюваннях пародонта. Додаткове застосування терапевтичних заходів, спрямованих на підвищення антиоксидантного захисту (дієтичні добавки з антиоксидантами та метаболічними властивостями, пре- і пробіотики, спеціалізовані засоби гігієни порожнини рота тощо), розглядається як перспективний напрям у комплексному лікуванні пародонтиту [6, 7]. Окремі клінічні дослідження вже демонструють, що включення антиоксидантів до складу допоміжної терапії сприяє зниженню рівня запалення ясен та інтенсивності перекисних процесів у тканинах пародонта, покращуючи результати стандартного пародонтологічного лікування [6]. Водночас остаточною оцінкою ефективності й безпечності таких новітніх лікувально-профілактичних комплексів потребує подальших досліджень [7]. Зважаючи на те, що недостатнє відновлення антиоксидантного потенціалу пародонта може призводити до прогресування патологічних змін і рецидивів захворювання, актуальним є проведення наукових робіт, присвячених вивченню впливу нових лікувально-профілактичних комплексів на стан антиоксидантної системи (зокрема активність каталази) у пацієнтів із початковими формами хронічного генералізованого пародонтиту.

Мета даного дослідження. Оцінити ефект лікувального комплексу препаратів на стан ключового ферменту, що бере участь у запальних процесах ясен - каталази у ротовій рідині пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом початкового ступеня та I ступеня тяжкості.

Матеріал та методи дослідження. Біохімічні дослідження ротової рідини проводили у 31 хворих віку 35-60 років з хронічним генералізованим пародонтитом початкового ступеня та I ступеня тяжкості (20 – основна група, 11 – група порівняння).

Лікування пацієнтів основної групи супроводжувалося використанням 2 рази на рік розробленого лікувально-профілактичного комплексу (ЛПК; табл. 1).

Таблиця 1

Лікувально-профілактичний комплекс лікування пацієнтів із пародонтитом поч.-І ступеню тяжкості

Препарати	Дозування	Терміни	Механізм дії
Інулін	по 2 таблетки 3 рази на день після їжі	1-30 день	Цукрознижуючий, гепатопротекторний, нормалізує ліпідний обмін, відновлює кишкову флору
Біотрит плюс	по 1 таблетці 3 рази на день	1-30 день	Антиоксидантна, мембраностабілізуювальна та імуностимулювальна дія
«Meridol» (Зубна паста)	2 рази на день після їжі	1-30 день	Антибактеріальна дія, профілактика утворення зубного нальоту, карієспрофілактична дія
«Meridol» (Ополіскувач)		1-30 день	Пролонгована антибактеріальна та проти-запальна дія

Біохімічні дослідження проводили в лабораторії біохімії та віварію ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицьової хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІСЦЛХ НАМН»).

У ротовій рідині пацієнтів розраховували активність каталази [8].

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з

розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [9].

Результати та їх обговорення. У таблиці 2 наведені результати аналізу у ротовій рідині пацієнтів ферменту каталази – одного із основних компонентів антиоксидантного захисту, що інактивує перекис водню. Цей антиоксидантний фермент повинен підтримувати стійкий рівень активності для попередження перекисного стресу в тканинах пародонта.

Таблиця 2

Активність каталази у ротовій рідині пацієнтів з хронічним генералізованим пародонтитом початкового ступеня та І ступеня тяжкості на етапах лікування, мкат/л ($M \pm m$)

Групи	Терміни	Активність каталази, мкат/л			
		Вихідний	Через 1 місяць	Через 6 місяців	Через 1 рік
Референтні значення норми		0,23±0,02			
Група порівняння		0,10±0,01 $p < 0,001$	0,13±0,01 $p < 0,05$ $p_1 < 0,05$	0,11±0,01 $p < 0,001$ $p_1 > 0,5$	0,12±0,01 $p < 0,001$ $p_1 > 0,2$
Основна група		0,09±0,007 $p < 0,001$ $p_2 > 0,4$	0,16±0,01 $p < 0,002$ $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,05$	0,22±0,02 $p > 0,7$ $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,001$	0,19±0,01 $p > 0,1$ $p_1 < 0,001$ $p_2 < 0,001$

Примітка: p – показник вірогідності відмінностей з показником в нормі; p_1 – показник вірогідності відмінностей по відношенню до вихідного показника; p_2 – показник вірогідності відмінностей між групою порівняння та основною.

У результаті проведеного аналізу даних ротової рідини пацієнтів з початковим пародонтитом та пародонтитом І-го ступеню тяжкості з'ясувалося, що на вихідному етапі спостережень, у пацієнтів обох груп активність ферменту першої ланки антиоксидантного захисту – каталази була статистично значуще зниженою за норму у 2,3–2,5 рази ($p < 0,001$), що підтверджує високу інтенсивність перекисних процесів при початкових формах пародонтиту І-го ступеню тяжкості.

В якості додаткового застосування ЛПК («Інулін», «Біотрит плюс», зубна паста «Meridol» та ополіскувач «Meridol») у ротовій рідині пацієнтів основної групи вже через 1 місяць від початку лікування каталазна активність суттєво зросла на 77,7 % ($p_1 < 0,001$) відносно цифрових даних початкового рівня, тоді як у групі порівняння на тлі застосування тільки основної базової терапії за протоколом була підвищена на 30,0 % ($p_1 < 0,05$).

Через 6 місяців спостереження у пацієнтів основної групи у ротовій рідині з початковим пародонтитом та пародонтитом І-го ступеню тяжкості

активність досліджуваного ферменту сягала показників референтних значень норми ($p > 0,7$), тоді як у групі порівняння була істотно нижчою за показники норми ($p < 0,001$) і відповідала показникам вихідного терміну дослідження ($p_1 > 0,5$).

На віддаленому етапі досліджень через 12 місяців у ротовій рідині пацієнтів основної групи на тлі додаткового застосування ЛПК («Інулін», «Біотрит плюс», зубна паста «Meridol» та ополіскувач «Meridol») за умов початкового пародонтиту спостерігалось помірне зменшення досліджуваного показника, але він лишився на 111,0 % ($p_1 < 0,001$) вищим, ніж на початку лікування. У ротовій рідині пацієнтів на тлі проведення основної базової терапії за протоколом (група порівняння) каталазна активність не зазнала суттєвих змін порівняно з вихідним рівнем ($p_1 > 0,2$), що підтверджує недостатність базової терапії для відновлення антиоксидантного потенціалу пародонта у довготривалій перспективі.

Висновки:

1. При хронічному генералізованому пародонтиті початкового та I ступеня тяжкості спостерігається значне (у 2,3–2,5 рази) зниження каталазної активності в ротовій рідині, що відображає високу інтенсивність перекисних процесів у тканинах пародонта.

2. Застосування розробленого ЛПК у складі комплексного лікування призводить до швидкого (протягом 1 місяця) та суттєвого (на 77,7 %) підвищення каталазної активності порівняно з вихідним рівнем.

3. Через 6 місяців додаткова терапія ЛПК забезпечує досягнення референтних значень каталази, тоді як базове лікування без ЛПК такого ефекту не дає.

4. На віддаленому етапі (12 місяців) у пацієнтів, які отримували ЛПК, активність каталази залишається більш ніж удвічі вищою за вихідну, що свідчить про стійке підвищення антиоксидантного потенціалу пародонта; у групі порівняння показники не відновлюються.

5. Отримані результати обґрунтовують доцільність включення ЛПК до протоколів лікування початкових форм ХГП для довготривалої корекції

окиснювального стресу та попередження прогресування деструктивних змін у тканинах пародонта.

Література:

1. Viglianisi G., Santonocito S., Amato M.C., Polizzi A., et al. The emerging role of salivary oxidative stress biomarkers as prognostic markers of periodontitis: new insights for a personalized approach in dentistry. *J Pers Med.* 2023;13:166. DOI: 10.3390/jpm13020166

2. Könönen E., Gursoy M., Gursoy U.K. Periodontitis: a multifaceted disease of tooth-supporting tissues. *J Clin Med.* 2019;8(8):1135. DOI: 10.3390/jcm8081135

3. Wang Y., Andrukhov O., Rausch-Fan X. Oxidative stress and antioxidant system in periodontitis. *Front Physiol.* 2017;8:910. DOI: 10.3389/fphys.2017.00910

4. Tóthová E., Kamodyová N., Červenka T., Celec P. Salivary markers of oxidative stress in oral diseases. *Front Cell Infect Microbiol.* 2015;5:73. DOI: 10.3389/fcimb.2015.00073

5. Trivedi S., Lal N., Mahdi A.A., Singh B., Pandey S. Association of salivary lipid peroxidation levels, antioxidant enzymes and chronic periodontitis. *Int J Periodontics Restorative Dent.* 2015;35(2):e14–e19. DOI: 10.11607/prd.2079

6. Rudrakshi C., Prabhuji M.L.V., Parween S., Jyothsna S. Relationship between antioxidants and the development of the periodontal disease. *J Cytol Tissue Biol.* 2017;[Internet]. 100016. DOI: 10.24966/CTB-9107/100016

7. Liu W., Guo D. Oxidative stress in periodontitis and the application of antioxidants in treatment: a narrative review. *Front Physiol.* 2025;16:1485367. DOI: 10.3389/fphys.2025.1485367

8. Макаренко О. А. Методи дослідження стану кишечника та кісток у лабораторних щурів: довідник / О. А. Макаренко, Л. М. Хромагіна, І. В. Ходаков та ін. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 81 с.

9. Рогач І. М., Керецман А. О., Сіткара А. Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. *Науковий вісник Ужгородського університету.* 2017. Вип. 2. С. 124-28.